

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

**Ободец Я.В.,
канд. гос. упр.,
заведующий кафедрой менеджмента
непроизводственной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматривается сущность инвестиционной привлекательности города. Определены основные принципы и особенности формирования инвестиционного потенциала и рисков. Выявлены роль и место инвестиций в формировании социально-экономического развития территорий. Предложены направления развития финансового механизма привлечения инвестиций в части использования инструмента (эскроу-счета) и развития законодательного механизма.

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, механизм привлечения инвестиций, инвестиционный потенциал города, Донецкая Народная Республика.

INVESTMENT POTENTIAL OF THE CITY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

**Obodets Ya.V.,
Candidate of State Management,
Head of the Department of Non-production
Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the essence of the investment attractiveness of the city. The basic principles and features of the formation of investment potential and risks are determined. The role and place of investments in the formation of socio-economic development of territories are revealed. The directions of the development of the financial mechanism for attracting investments in terms of the use of the instrument (escrow account) and the development of the legislative mechanism are proposed.

Keywords: investments; investment attractiveness; investment potential, investment attraction mechanism, investment potential of the city, Donetsk People's Republic.

Постановка задачи в общем виде. От структуры, масштабов вложений и эффективности применения инвестиционного потенциала во многом зависит степень развития города, его возможности и перспективы. Взаимная обусловленность процессов экономического роста и инвестиционной энергичности определяет большой смысл вопросов управления вложениями.

Проблемы инвестиционного потенциала города всегда были наиболее актуальными для социально-экономического и инвестиционного развития города. Значимость и актуальность данных проблем не оспаривается ни наукой, ни практикой, так как от конкретной концепции инвестиционной политики и стратегии обуславливается вероятность применения основных моментов инвестиционного потенциала территории.

Целью данной работы является систематизация представлений о сущности инвестиций как экономической категории, исследование экономической категории «инвестиции», определение их функций в современных экономических условиях, исследование особенностей механизмов привлечения иностранных инвестиций на уровне города и разработка рекомендации по их усовершенствованию.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследовали теоретико-методологические основы управления и развития инвестиционного потенциала города такие зарубежные и отечественные ученые: Абыкаев Н.А., Бочаров В.В., Григорьев Л., Зайцев Ю.К., Кейнс Дж.М., Коваленко Д.Л., Мартынова Н.С., Массе П., Непомнящий Е.Г., Самогородская М.И., Сухинова С.Е., Хокшанова Е.П., Янгульбаева Л.Ш. и др.

Изложение основного материала исследования. Вопросы, связанные с инвестиционной привлекательностью стран, рассматриваются уже более сорока лет. Так, в 1969 году ученые из Гарвардской школы бизнеса в своей работе обозначили экспертную шкалу, которая включала в себя такие характеристики, как условия для инвесторов как на национальном уровне, так и зарубежном в соответствии с действующим законодательством; стабильное положение национальной валюты; экспорт капитала; устойчивая политическая ситуация [20, с. 144].

Дальнейшее развитие инвестиционной привлекательности связано с увеличением параметров, которые подлежали оценке. К таким параметрам можно отнести макроэкономические показатели, которые обеспечивались природно-сырьевыми ресурсами; степень развитости инфраструктуры, а также роль и уровень государственного влияния на экономику территории.

В настоящее время особая роль инвестиций в современных условиях связана с глобализационными процессами, которые дают возможность обеспечить быстрое экономическое развитие путем внедрения новейших технологий и реализацию наиболее эффективных проектов, пользуясь иностранным опытом и разработками.

Управление и планирование инвестиционных процессов должно гарантировать эффективное и действенное использование конкурентных преимуществ города. По мнению специалистов рейтингового агентства «Эксперт РА», совершенствование инвестиционного потенциала невозможно без разработки стратегии социально-экономического и инвестиционного развития города и городских образований [15].

Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического потенциала страны. Инвестиционной деятельности отводится ключевое место в процессе проведения экономических и социальных преобразований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста [16].

Как обозначено в Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [21], инвестиции – это не только денежные средства и ценные бумаги, но и иное имущество, включая имущественные права и иные права, которые имеют некую денежную оценку. Инвестиции вкладываются в объект предпринимательской деятельности (или иной деятельности) с целью получения прибыли или же получения другого полезного эффекта (результата).

В Российской банковской энциклопедии О.И. Лаврушин термин «инвестиции» трактует как «...долгосрочное вложение денежных средств внутри страны и за рубежом в виде реальных и финансовых инвестиций...» [8, с. 126]. В учебнике «Экономикс» инвестиции характеризуются как «...затраты на производство и накопление

средств производства и увеличение материальных запасов...» [10, с. 214].

По мнению Д.Л. Коваленко, под инвестированием понимается процесс расставания «...с деньгами сегодня, чтобы получить большую их сумму в будущем...» [7]. При этом можно выделить два фактора, которые определяют данный процесс: время и риск. Инвестиции здесь следует рассматривать как некий процесс вложения с целью получения прибыли в будущем.

Е.П. Хокшанова определяет инвестиционную стратегию «...как инвестиционную деятельность города в течение длительного времени, которая содействует экономическому развитию и ее переходу в новое и качественное положение...» [22, с. 34]. Инвестиционную стратегию как совокупность инвестиционных средств, способов, ресурсов и инструментов влияния на инвестиционные процессы в городе для достижения целей инвестиционного становления региона также рассматривала М.И. Самогородская [19, с. 49].

П. Массе заявлял, что инвестирование – это «...акт обмена удовлетворения нынешних потребностей на ожидаемое их удовлетворение в будущем с поддержкой инвестиций...» [12, с. 27]. Дж.М. Кейнс считал, что вложения – это «...прирост значения имущества в результате производственной деятельности за какой-либо период, некая доля денег за конкретный этап, которая не была применена для потребления...» [6, с. 117]. Инвестиции «...включают прирост ценности имущества независимо от того, состоит ли последнее из основного или оборотного капитала...» [6, с. 120].

Д.Л. Коваленко в своей работе «Управление инвестиционными затратами» писал: «...существует огромное количество определений к понятию «инвестиции», общими понятиями является:

- под инвестициями понимаются значительные финансовые вложения;
- выгода от инвестиций может быть получена в течение какого-то времени;
- при оценке результатов должны учитываться показатели неопределенности и риска...» [7, с. 79].

В работе Мартыновой Н.С. определено, что «...инвестиции осуществляют для решения экономических и социальных задач...» [11, с. 27]:

- развитие и расширение производства для роста доходов и стабильного функционирования в будущем;
- обновление основных производственных фондов, недопущение большого уровня физического износа оборудования;
- повышение технического уровня производства путём внедрения новых технологий;
- повышение качества продукции и обеспечение конкурентоспособности и т.д.

Как отмечено в работе [2], «...иностранные инвестиции стали во многих государствах мира катализатором инвестиционной деятельности...», что, в свою очередь, оказало содействие решению вопросов структурного изменения, развития и формирования компаний, поочередного наращивания производственных мощностей. Зарубежный капитал способен внести в страну достижения и совершенствование научно-технического прогресса и прогрессивный опыт управления. Недостаток инвестиционного капитала на уровне государства приводит к экономической отсталости.

Так, в РФ с 2014 года наблюдается падение иностранных инвестиций, которые отражаются на уровне ВВП. Опубликованная в апреле 2019 г. Центральным банком России статистика по прямым иностранным инвестициям за 2018 г. демонстрирует более чем трехкратное снижение входящих ПИИ по сравнению с уровнем 2014 г. [4]. В прошлом году можно наблюдать рекордный отток инвестиций, что связано с санкциями США и ЕС.

Позитивная динамика притока ПИИ была зафиксирована в 2017 г., когда их суммарный уровень превысил 10,18 млрд долл. В 2018 году наблюдается снижение входящих в РФ ПИИ, что привело к снижению данного показателя до 8,82 млрд долл. При этом объем исходящих из России ПИИ сохранился на традиционно высоком уровне и превысил объем входящих инвестиций более чем в 3,6 раз.

Сегодня государство может использовать различные рычаги для содействия привлечения иностранных инвестиций [2]. Такими рычагами могут выступать налоговые каникулы и льготы, таможенное регулирование экспорта и импорта, реализация за счет бюджетных средств подготовительных этапов инвестиционных проектов строительства и т.д. Стимулирование эффективного использования иностранного капитала – одна из наиболее значимых и важных задач, которая стоит перед государством.

В настоящее время в ДНР не принят закон об инвестициях. Следовательно, в соответствии с Постановлением Совета Министров ДНР от 02.06.2014 г. № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» [17], воспользуемся определением понятия из украинского законодательства. Так, под инвестициями подразумеваются все материальные и интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности с целью достижения финансовой, социальной или же иной выгоды [5].

Решение проблемы повышения инвестиционной привлекательности в ДНР возможно только на основе детального анализа ситуации, сложившейся в конкретном городе, что позволит определить основные факторы активизации инвестиционного процесса и выработать управленческие решения, направленные на совершенствование механизма управления инвестиционной привлекательностью города и вывод его на путь устойчивого развития.

Как справедливо было отмечено в работе [2], «...Донецкий регион характеризуется развитой промышленной инфраструктурой и активно осуществлял взаимодействие с партнерами из других государств до наступления нестабильной экономической ситуации, что, безусловно, отразилось на финансовых результатах деятельности предприятий и поступлении инвестиций...».

Инвестиционный потенциал представляет собой набор факторов, которые определяют стимулы и способности к наращиванию масштабов деятельности на основе инвестиций, создания рабочих мест и активного участия в массовой конкуренции [3, с. 1].

Инвестиционная привлекательность складывается из привлекательности отраслей и конкретных предприятий, а также находится в зависимости от следующих элементов: инвестиционной ситуации (активности), инвестиционной политики, инвестиционного климата, в свою очередь, включающего в себя инвестиционный потенциал и инвестиционные риски [9, с. 45].

В свою очередь, инвестиционная ситуация характеризуется эффективностью инвестиционных процессов и инвестиционной активностью, представляющей собой позитивную реакцию рынка и означает формирование условий для наращивания инвестиционной привлекательности [13, с. 96].

Под инвестиционной привлекательностью города следует понимать сформированное имеющимися рисками и устоявшимся инвестиционным потенциалом состояние экономики, подтвержденное показателями рентабельности и перспективности финансовых инвестиций в социально-экономическое развитие региона [23, с. 144].

Инвестиционная привлекательность города складывается из 2-х характеристик: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Инвестиционный риск демонстрирует возможность потери вложений и выгоды от них. Ведущими его характеристиками и показателями считается защищенность и безопасность прав собственности, уровень доверия инвесторов к судебной системе, степень коллективного управления, степень криминализации экономики и развитость банковской системы. Подходы исследователей к расшифровке понятия «инвестиционный потенциал» заметно выделяются. В работе Н.А. Абыкаева и В.В. Бочарова инвестиционный потенциал рассматривается сквозь категорию инвестиционного спроса [1, с. 134].

Особая роль инвестиций в современных условиях связана с глобализационными процессами, которые дают возможность обеспечить быстрое экономическое формирование путем внедрения новых технологий и реализацию более результативных проектов, воспользовавшись иностранным опытом, разработками и исследованиями.

Вопросы инвестиционного потенциала города играют важную роль для установления новых хозяйственных связей и восстановления промышленного потенциала Республики. Для реализации данной задачи Постановлением Совета Министров от 02.12.2015 г. № 23-3 была принята Концепция инвестиционного сотрудничества в ДНР, определён и установлен порядок рассмотрения обращений потенциальных инвесторов и согласования инвестиционных проектов в пределах сотрудничества [18].

Для эффективного привлечения инвестиций в Донецкую Народную Республику и улучшения инвестиционного климата необходимо наличие соответствующего законодательного механизма, управленческих решений со стороны руководства государства, а также институциональных преобразований. Это позволит достичь высоких темпов экономического роста в Донецкой Народной Республике.

Ранее в работе [14] было определено, что «...в современном стратегическом планировании пространственного развития территории принято выделять два уровня стратегии. На первом уровне главной задачей является привлечение капитальных инвестиций в регион. Основная доля внимания при этом уделяется стимулированию развития отдельных отраслей и снятию барьеров на пути их развития, а также антикризисные мероприятия в план тех отраслей, которые имеют невысокие показатели на общероссийском фоне, но при этом являются актуальными для региона...».

Исходя из данного тезиса считаем целесообразным в условиях Донецкой Народной Республики в качестве совершенствования финансового механизма инвестиционной деятельности создать сеть внутреннего потенциала в виде собственных средств граждан в виде эскроу-счетов.

Эскроу-счет – это механизм, который позволяет разместить на специальном счете в банке средства участников (дольщиков) для дальнейшего хранения до завершения процесса строительства объекта недвижимости.

Особенность данного счета заключается в том, что все средства передаются так называемым эскроу-агентам для распорядительства одной стороне (застройщику) лишь в том случае, когда все обязательства перед другой стороной (собственников) выполнены в полном объеме.

Таким образом, такой механизм позволяет обезопасить не только участников строительства, но и выступает гарантом со стороны государства.

Как известно, на территории ДНР есть множество недостроенных объектов коммунального назначения. Введение такого аналогичного механизма посредством участия Центрального Республиканского Банка может способствовать привлечению иностранных инвестиций.

Выводы. Решение проблемы повышения инвестиционной привлекательности возможно только на основе детального анализа ситуации, сложившейся на конкретной территории, что позволит определить основные факторы активизации инвестиционного процесса и выработать управленческие решения, направленные на совершенствование механизма управления инвестиционной привлекательностью территории и вывод её на путь устойчивого развития.

Поэтому целесообразным является разработка методики оценки инвестиционных проектов, которая позволяла бы определить конкурентоспособную черту любого города (агропромышленный город, город с выходом к морю и т.д.), что, в свою очередь, способствовало бы разработке конкретной инвестиционной программы, развивающей ту или иную сферу деятельности города.

С целью усовершенствования развития инвестиционного климата территории следует выделить интерес к оценке инвестиционных потребностей территории, для чего предлагается улучшение информативного механизма привлечения иностранных инвестиций путем проведения непрерывного прогноза объектов инвестирования.

Кроме того, предлагается на основе законодательного механизма внедрить концепцию стимулирования инвесторов, с учетом установления первенствующих сфер финансирования, что гарантирует нужный объем инвестиционных ресурсов.

Также целесообразно совершенствовать нормативно-законодательную базу в части разработки законопроектов: «О банках», «О страховании», «Об инвестиционной деятельности», «О социально-экономическом партнерстве», «Об иностранных инвестициях в ДНР», «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности» и др.

Список использованных источников

1. Абыкаев Н.А. Региональное управление. Зарубежный опыт / Н.А. Абыкаев, В.В. Бочаров. – М., 2009.

2. Василишина Т.В. Механизм привлечения иностранных инвестиций в экономику Донецкого региона // Т.В. Василишина, О.Н. Николаева // Студенческий вестник ДонАУиГС. – 2017. – № 1(6). – С. 5-10.

3. Григорьев Л. Инвестиционный климат в России (доклад к 15 съезду РСПП) экспертный институт / Л. Григорьев // Вопросы экономики. – 2006. – № 5. – С. 48-77.

4. Зайцев Ю.К. Прямые иностранные инвестиции в 2017 г. / Ю.К. Зайцев // Экономическое развитие России. – 2018. – №7 (25). – С. 11-15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35322808>

5. Об инвестиционной деятельности: Закон Украины от 18.09.1991 г. № 1560-ХІІ (с изм. и доп.) / под ред. Н. Роина. – К.: КНТ, 2015. – 192 с.

6. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. Кейнс. – М., 2010. – 352 с.

7. Коваленко Д.Л. Управление прединвестиционными затратами: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 380301 «Экономика. Бакалавриат»; 380401 «Экономика. Магистратура» / Д.Л. Коваленко; Российская акад. естествознания. – М.: Издат. дом Акад. естествознания, 2014. – 177 с.

8. Лаврушин О.И. Российская банковская энциклопедия / О.И. Лаврушин. – М.: NOTA BENE, 2010. – 217 с.

9. Литвинова В.В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона: к вопросу о дефинициях и оценке [Электронный ресурс] / В.В. Литвинова // Вестник Финансового университета. – 2014. – № 1. – С. 45-51. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnayaprivlekatelnost-i-investitsionnyu-klimat-regiona-k-voprosu-o-definititsiyah-i-otsenke>

10. Макконнелл К. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К. Макконнелл и др. – М.: Инфра, 2011. – 984 с.

11. Мартынова Н.С. Сущность и классификация инвестиций / Н.С. Мартынова // Международный бухгалтерский учет. – 2017. – № 2. – С. 26-29.

12. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений / П. Массе. – М., 2013. – 503 с.

13. Непомнящий Е.Г. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Непомнящий. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2015. – 292 с. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m223/4_1.htm

14. Ободец Я.В. Методические подходы к обеспечению пространственного развития территории / Я.В. Ободец, А.В. Павлюкова // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2019. – № 1. – С. 136-140.

15. Официальный сайт агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://raexpert.ru/>

16. Официальный сайт Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru/?catid=0&id=13>

17. О применении Законов на территории ДНР в переходный период (с изм.): Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 г. № 9-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelstvo/postanovlenie-soveta-ministrov-doneckoy-narodnoy-respubliki-o-primenenii-zakonov-na>

18. Об утверждении концепции инвестиционного сотрудничества в Донецкой Народной Республике: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.12.2015 г. № 23-3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-23-3-2015-12-02/>

19. Самогородская М.И. Управление региональной инвестиционной системой / М.И. Самогородская // Современное управление. – 2016. – № 9. – С. 41-57.

20. Сухинова С.Е. Региональная специфика инвестиционного климата / С.Е. Сухинова. – Волгоград: ВолГУ, 2014. – С. 257.

21. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ // СПС «Консультант плюс».

22. Хокшанова Е.П. Формирование социально ориентированной инвестиционной стратегии региона: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.15 / Е.П. Хокшанова. – М.: Фин. академия при Правительстве РФ, 2015. – 124 с.

23. Янгульбаева Л.Ш. Сущность и экономическое содержание инвестиционной привлекательности региона [Электронный ресурс] / Л.Ш. Янгульбаева // Terra Economicus. – 2012. – № 3. – С. 143-148. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-ekonomicheskoe-soderzhanieinvestitsionnoy-privlekatelnosti-regiona>